

LA BIBLIOTECA DEL ANTIGUO COLEGIO REAL EN LA ETAPA DEL SEMINARIO CONCILIAR Y DURANTE EL SIGLO XIX Y EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX. TUTELA Y FONDOS JESUÍTICOS DESDE 1940 HASTA HOY

Maribel Manzano

Biblioteca Vargas-Zúñiga de la Universidad Pontificia de Salamanca

1. La Librería de Jesuitas. De 1548 a 1779

Sigamos la estela de los fondos de la Librería de Jesuitas, y agradezcamos a todos sus cuidadores en siglos y años pasados que podamos disfrutar de esas piezas de historia en nuestros días, y sintámonos orgullosos de poner nuestro granito de arena en ese cuidado para que puedan seguir siendo disfrutados muchos siglos más.

Hagamos un rápido recorrido por el inicio de esa Librería, bien glosado ya por otros autores, como Leopoldo J. García, Luis Sala Balust, Margarita Becedas, Óscar Lilao, Miguel Anxo Pena, la que suscribe y en especial Enrique Llamas Martínez en diversos documentos, recogidos en la bibliografía final.

Los Jesuitas se instalan en Salamanca allá por 1548, en agosto de ese año visitó la ciudad san Ignacio de Loyola. Lo hacen en lo que hoy es el barrio de San Vicente, junto a la parroquia de San Blas. Este Colegio inicial, fundado por Miguel de Torres, Pedro Sevilla y Juan Bautista Solís, llegó a alojar a más de 50 colegiales en 1562. Los Jesuitas pasaron en 1665 al nuevo edificio, aún en construcción, iniciada en 1617 con planos de Juan Gómez de Mora. La Librería, situada sobre la sacristía¹, entre el pabellón y la iglesia, debió levantarse entre 1634 y 1652.

Conocido es que en 1767 se produce la primera expulsión de los Jesuitas de su impresionante Colegio Real (Lilao; Becedas, 1999) y con ello se produce un reparto de sus bienes en tres partes, también su Librería. Una parte del edificio será para el Convictorio Regio Carolino, otra para el Real Colegio de los Irlandeses y otra para el Seminario Conciliar con la idea de poder dar albergue al menos hasta 50 alumnos. Una cuarta parte menor, constituida por la iglesia, pasaría a la Real Clerecía de San Marcos.

¹ La Librería ocupaba la denominada hoy Sala Barroca, y la Sacristía, se llamó Aula Menor y ahora Aula Francisco Suárez.

El Convictorio Carolino finalmente no llegó a establecerse y el fundador del Seminario Conciliar (Sala Balust, 1960), el obispo Bertrán, consigue que el espacio destinado al mismo pase al Seminario Conciliar, fundado en 1779. También en ese año se unen los Colegios Menores de Santa Catalina, Santo Tomás y Oviedo o «Pan y Carbón», cuyos fondos también pasaron al Seminario.

Según el Boletín de Facultativos de Archivo de 1881, hubo 12.000 volúmenes que pasaron en 1779 a la Biblioteca Provincial y Universitaria. Los fondos restantes, y por desgracia parece que menos valiosos, fueron repartidos entre el Convictorio² y el Colegio de los Irlandeses, con el criterio de ser de utilidad para ellos, según indicó el obispo Bertrán³.

Entre esos 12.000 volúmenes se habla de obras de gran valor, por ejemplo, las donadas por el padre Rábago, confesor de Fernando VI, al Colegio de los Jesuitas. A las obras que quedaron para el Seminario Conciliar se unirían los fondos del propio obispo Bertrán en 1781 y la Librería comprada al catedrático de Humanidades Mateo Santiago Lorenzo. Este tipo de incorporaciones por donación han sido habituales con el paso de los siglos y han ido conformando lo que es hoy el fondo patrimonial de la Biblioteca⁴ de la Universidad Pontificia como iremos viendo en sucesivas páginas.

2. La Biblioteca del Seminario Conciliar (1779-1940)

La antigua capilla del Colegio de los Jesuitas se habilita para biblioteca del Seminario, para ello se abren vanos y se colocan estantes (Llamas, 1990). Se nombra un primer bibliotecario en la persona de Juan Valle, que elabora un primer catálogo en 1782, desaparecido. En 1795 se elabora otro índice⁵ de las obras de la biblioteca, que sí ha llegado a nuestros días. Es un índice sencillo, por orden alfabético de autor, con indicaciones de título y fecha. No se indica nada al respecto de la procedencia de esas obras. Constan unas 1.658 obras en cerca de 2.300 volúmenes. De esas obras hay unas 235 del siglo XVI. Solo en las entradas ocupadas por la letra «A» aparecen 25 impresos del siglo XVI, y solo uno de ellos tiene marca de procedencia de los Jesuitas. Este dato no hace más que confirmar que las pocas obras que quedaron en el Seminario no fueron las más valiosas. En esa letra aparecen 26 impresos del siglo XVII y 74 del XVIII.

² Finalmente irían al Seminario Conciliar al no llegar a buen puerto el Convictorio Carolino.

³ El listado de obras asignadas al Convictorio y a los Irlandeses, puede consultarse en el Ms. 606 de la Biblioteca General de la Universidad de Salamanca. Existen, además, otros manuscritos que pueden contener el listado de obras existente en la Librería de los Jesuitas antes de su expulsión, como el Ms. 600, Ms. 603, Ms. 605 y Ms. 599 también de la Universidad de Salamanca.

⁴ Al indicar Biblioteca con mayúsculas, hablamos por extensión de Biblioteca y Archivo.

⁵ Índice de la Librería del Real y Conciliar Seminario de San Carlos de Salamanca. <https://summa.upsa.es/details.vm?q=id:0000011732>

En 1801-1802, tropas francesas ocuparon el edificio y el estallido de un polvorín cercano incrementó el deterioro sobre el edificio (García; Aubach, 1989). Con la llegada de la paz el Seminario, después de algunas reparaciones, volvió a funcionar en 1818, año del restablecimiento de los Jesuitas en España. Precisamente, en 1845 fueron llamados de nuevo a Salamanca y en 1862 se les solicita que se hagan cargo de la dirección del Seminario, permaneciendo hasta la revolución de 1868. El edificio en 1848 sirvió de nuevo de cuartel para tropas de observación sobre Portugal ocasionando mayor desperfecto y acabando en tal mal estado que se pensó en demolerlo, de hecho, sirvió como cantera para la construcción de la espadaña de la plaza Mayor de Salamanca. Sin embargo, a partir de 1855 se le da un nuevo impulso al Seminario. Apoyado por las autoridades nacionales y por el cese en la impartición de los grados en Teología y Cánones en la Universidad de Salamanca, llega a haber hasta 700 alumnos. Durante su segunda estancia en el edificio, los Jesuitas elaboraron un segundo índice de las obras del Seminario⁶. Se elaboró en 1854, contiene 2.672 obras, unas 500 del siglo XVI. También se trata de un índice sencillo, sin indicación alguna de procedencia de fondos. El incremento de fondos tampoco fue notable, sin duda las vicisitudes sufridas por el edificio se vieron reflejadas en el escaso crecimiento de la Biblioteca. En este índice, en la letra «A» aparecen 37 entradas de obras del siglo XVI, 36 del XVII y 115 del siglo XVIII.

En 1876, de nuevo regresan los Jesuitas, que hasta 1911 se hicieron cargo de la dirección del Seminario. Después de esta fecha se les facilita el uso del Seminario como residencia y el usufructo de la Real Clerecía, hasta 1987 en que definitivamente dejan el edificio de su antiguo Real Colegio.

Precisamente es en 1876 cuando la biblioteca del Seminario tiene también un mayor crecimiento e impulso. Para ello se traslada a un espacio mayor del ocupado hasta entonces. Se dispone en la hoy conocida como *sala barroca*, un espacio de veinticinco metros de longitud por seis de ancho, con cuatro claraboyas para dar luz cenital y dos ventanas al sur, en la que se colocan estantes a medida de 1.3 metros de anchura, con 8 tablas cada uno, con los nombres de las materias que contenían en su parte superior. Se dice que tenía una gran mesa de consulta. Además, existía una pequeña sala contigua, con cuatro estantes cerrados y alambrados, para los libros prohibidos y en su antesala una *Parva Bibliotheca Studiorum*, biblioteca menor para los alumnos con obras repetidas

⁶ Índice alfabético de los libros de que se compone la Librería del Real Seminario Conciliar de San Carlos de Salamanca formado en enero de 1854. <https://summa.upsa.es/details.vm?q=id:0000011735>

y de más uso. En 1880 se elaboran sendos índices para la biblioteca, para la de los alumnos y para las obras repetidas, con 5.000, 500 y 600 obras respectivamente.

En estas fechas el crecimiento de la biblioteca fue constante, con compras y sobre todo con importantes donaciones como la del catedrático de instituto y doctor en Teología, emparentado con Rosalía de Castro, Camilo Álvarez de Castro, del obispo de Palencia Juan Manuel Bellido, del arzobispo de Sevilla Enrique Almaraz, y del propio obispo de Salamanca, padre Cámara.

En 1915, Leopoldo J. García, bibliotecario, elabora una memoria titulada *Biblioteca del Real y Pontificio Seminario de San Carlos de Salamanca*⁷. En ella y por petición del director de la Biblioteca Nacional, y para responder a un cuestionario, se da cuenta de la historia de la Biblioteca del Seminario San Carlos Borromeo, de sus fondos más importantes, de la descripción del local que ocupa, la clasificación, índices y catálogos y su régimen interior. Se excusa el autor de rellenar algunos datos por falta de personal técnico y porque nunca se habían consignado con anterioridad. Destaca algunas de las importantes obras que entre las 12.000, llegaron a la universidad, como las obras de Séneca por el Burgense, obras originales de Suárez, Ribera, Lugo, Abarca... A propósito del valor de lo que quedó en el Seminario procedente de la Librería de Jesuitas (García, 1915,21) dice:

Conviene advertir, antes de reseñar los libros y manuscritos más importantes, que dese luego se echa de ver, al pasar la vista por esta ligera reseña histórica de esta biblioteca, que no pudo recoger ni incunables, ni muchos libros antiguos de mérito, ni manuscritos de gran valor. Todo lo que en este orden pudiera haberse conservado, pasó, como queda dicho, del Colegio de la Compañía a la Biblioteca de la Universidad. Por esto insisto tanto en este punto. Si algo se conserva de valor en el Seminario, o quedó en ella porque no fue descubierto, o es de adquisición posterior a las disposiciones mencionadas de Carlos III.

Sin embargo, recoge en nota en su memoria la existencia de tres incunables: Torteli, *Orthographia*, 1495; Bergonensis, *Supplementum Chronicarum*, 1492 y Clavasio, *Summa Angelica*, 1496. En ninguno de estos tres incunables aparece marca alguna de procedencia de Jesuitas. Sin incunables bastante comunes, en la USAL existen ejemplares repetidos. Da una relación de algunas de las obras más importantes, indicando la procedencia cuando es conocida, su estado, tipo de encuadernación y también de documentos de archivo de gran valor como el manuscrito con los «apuntes»

⁷ Biblioteca del Real y Pontificio Seminario de San Carlos de Salamanca. AHUPSA Caja 27 Carpeta 05.

de un alumno de Fco. Vitoria, Juan de Barrionuevo, de 1539 y procedente del Colegio de San Vicente. En este documento se indica también la falta de orden, debido a falta de personal técnico, cambios habituales de ubicación. Indicaba también que era una biblioteca de carácter privado solo para profesores y alumnos, que solo podrían consultar los fondos para sus asignaturas, y que en caso de tener que consultar otros fondos, sería el bibliotecario el que decidiría. Para entonces y según indica la memoria había unos 20.000 volúmenes en la Biblioteca del Seminario.

Tras la Guerra Civil española, en 1940 se funda la Universidad Pontificia de Salamanca, en el edificio del Real Colegio de los Jesuitas. Los Jesuitas mantendrán en él espacios hasta 1987. También compartirá espacios en el edificio con la Universidad Pontificia y durante algunos años el Seminario Mayor, que volvería con sus libros a Calatrava. Como indica Enrique Llamas, y debido a lo anterior, también es posible que algún libro de procedencia de los Jesuitas pueda haber llegado a la biblioteca diocesana en la actualidad.

3. La Biblioteca de la Universidad Pontificia de 1940-1990

En 1940 se produce la erección de la Universidad Pontificia de Salamanca (Pena; Huete, 2015) y la diócesis de Salamanca pone a disposición de la universidad el edificio y su contenido, por tanto, también su biblioteca, la biblioteca que fue de los Jesuitas y después del Seminario Conciliar.

En el discurso de inauguración el por entonces ministro de Educación José Ibáñez habla del auxilio que se le deben dar a las bibliotecas de los Seminarios. Su idea de *biblioteca* para la Universidad Pontificia de Salamanca es similar a la del Instituto Católico de París, con el fin de que en la nueva universidad se creen obras en español, como las grandes obras de la teología en francés y alemán y liberándonos así de la influencia extranjera. En su discurso, el impulsor de la universidad, el obispo de Salamanca entonces, Enrique Plá y Deniel, agradece a la Universidad Civil que permita utilizar su biblioteca a alumnos y profesores de la Pontificia y así que también le hayan facilitado que algunos de sus profesores puedan dar clase en la Universidad Pontificia. Las relaciones entre ambas universidades salmantinas son fraternales desde el inicio y esa colaboración se mantiene hasta nuestros días, traducida a un convenio de colaboración en vigor hoy día.

Como se dijo, en estos primeros años, el edificio de los Jesuitas daba cobijo también al Seminario Mayor, además de a la Pontificia. El director del Seminario tomó decisiones que favorecieron la mejora de la biblioteca, como fue instalar calefacción en ella y en

otros espacios de la universidad como el aula magna, las aulas y las salas de lectura anejas a la biblioteca. Por entonces el edificio contaba con dos bibliotecas, la Biblioteca de Arriba y la Biblioteca de Abajo o Sala de profesores⁸, que contaba además con una pequeña sala de lectura aneja. En estos momentos se calcula que había unos 25.000 volúmenes dispuestos en ambas bibliotecas.

El primer bibliotecario o prefecto de biblioteca de la Universidad Pontificia fue Francisco de Asís González, que ocupó el puesto hasta 1944, en que Lorenzo Turrado lo sustituyó.

La universidad crecía y la necesidad de dotar de mejores infraestructuras a la misma, se tradujo en la creación de una nueva sala de lectura, de unos 200 puestos en un espacio luminoso con amplios ventanales al Patio Barroco y que comunicaba las dos bibliotecas existentes, la de Arriba y la de Abajo. En el curso 1952-1953 hay una reestructuración de fondos, y se separan en Biblioteca General y en las bibliotecas particulares de Teología, Filosofía, Derecho Canónico y Humanidades Clásicas. En este año Luis Arnaldich, formado en la Biblioteca Vaticana, asume la dirección de la biblioteca.

Se estima que el crecimiento anual en el número de libros era de unos 2.000. Entrado el año 1965, la biblioteca cuenta con unos 50.000 volúmenes.

En 1974 tomó posesión José María Gómez Heras como bibliotecario, en este año se reforzaron las bibliotecas particulares de las titulaciones, nombrando a un profesor encargado de cada una y localizándolas en locales cercanos a las aulas propias de cada facultad. Filosofía, Pedagogía, Psicología, Teología y Trilingüe tendrán su biblioteca particular con los fondos específicos de sus materias. Especial importancia tuvo la biblioteca de Derecho Canónico, unida a la del Instituto San Raimundo de Peñafort, relacionado también con el CSIC. El reparto de fondos se estableció dejando al menos el 80% en la Biblioteca General, y se enviaban a las bibliotecas particulares los repetidos o aquellos con un uso muy elevado dentro de cada titulación. También debían pasar de las bibliotecas particulares a la General, los fondos no relacionados con las titulaciones.

A partir de 1977 se vio la necesidad de tener una mayor coordinación entre la Biblioteca General y los Seminarios, buscando mejoras en la compra, catalogación y clasificación de los fondos y en la normativa de uso de las mismas. En 1979 se nombró al nuevo director, Enrique Llamas Martínez, al tiempo que se dotó al archivo de un nuevo

⁸ Biblioteca de Arriba es la Sala Barroca y Biblioteca de Abajo es la Sala de Profesores, antes Sala Pedraz y en la actualidad Hub de innovación.

espacio y mobiliario. En 1979 el techo de la Sala Barroca se derrumbó y ocasionó grandes deterioros por humedad en una pequeña parte del fondo antiguo.

En el curso 1985-1986, y ante la falta de espacio para albergar el fondo de la Biblioteca General, se habilita la antigua capilla de los Irlandeses y posterior teatro del Seminario, como depósito de libros, ignorando los frescos escondidos en el techo de la sala y que se recuperarán años más tarde durante la construcción de la nueva biblioteca de la universidad⁹.

En 1986 se produce una importante donación de unos 6.000 libros y documentos de archivo por parte de Martín Alonso Pedraz como parte de la aportación de la recién creada Fundación Martín Alonso Pedraz-Blanca Jiménez Tur en la Universidad Pontificia. Entre este fondo había varias piezas interesantes de fondo antiguo. Para albergar esta biblioteca particular se habilitó la antigua sala de profesores, utilizando para su amueblamiento restos de los muebles de la Biblioteca de Arriba.

Otra interesante biblioteca particular que se incorpora en 1987 es la de Lamberto de Echeverría. Este profesor y catedrático de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia y de la de Salamanca, donó 2.000 volúmenes de su biblioteca a la Pontificia, además de su importante archivo personal. Este archivo personal ha sido objeto de varias tesis doctorales¹⁰, en lo relativo a la fundación de la revista *Incunable* y la editorial PPC y también de un proyecto de descripción y digitalización en 2023 financiado por el Ministerio de Cultura. Es de destacar también la *Colección Sinodal* iniciada por Lamberto de Echeverría y que también pasó a la UPSA en 1980. Constituye una colección de especial valor por su contenido y es única por sus más de 2.000 volúmenes, la mayoría fondo antiguo, dedicados a concilios y sínodos de diócesis de todo el mundo. Es el conjunto formado por todas las obras lo que da especial valor a la misma y a la propia biblioteca de la Universidad Pontificia con una colección tan única en el mundo. Recordar a Francisco Cantelar, auténtico cuidador de esta colección y a quien se debe el catálogo de la misma¹¹.

Es en este curso 1986-87 cuando se finaliza el fichero diccionario de las obras. Finalizan también en este año las obras de la Sala Barroca, y la recuperación en ella de los Seminarios de Pedagogía, Filosofía y Trilingüe.

⁹ Es la actual Sala de Referencia de la Biblioteca Vargas-Zúñiga, en la que también se han conservado mesas y sillas de la antigua sala de lectura.

¹⁰ Serrano Oceja, 1999, La obra publicística de Lamberto de Echeverría y Martínez De Marigorta.

¹¹ Francisco Cantelar Rodríguez, 1980-2001.

A finales de 1987 la Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca estaba compuesta por un depósito o sala «A» sobre la sala de lectura en la que se almacenaban, siguiendo una secuencia de números *currens*, libros modernos y revistas. En la sala «B», o depósito de fondo antiguo, un mecano de cuatro plantas, también siguiendo una colocación numérica con *currens* y en cuya signatura constaba el número de piso y el número de estante. Tenía una colocación más o menos por tamaños, pero llegados a la cuarta planta ese relativo orden desaparecía. En esa planta se encontraban libros amontonados afectados por humedad y hongos en bastante mal estado. La sala de lectura general, en la que se encontraban las obras de referencia más importantes, la sala de profesores, con importantes colecciones como el *Migne* y otros y en la que se exponían las novedades para los profesores, compartida con la Biblioteca Pedraz. También hay que tener en cuenta el archivo, junto al despacho del director y al que se habían trasladado algunas de las piezas de fondo antiguo más valiosas. Además, estarían los Seminarios o bibliotecas particulares de Psicología, Pedagogía, Filosofía, Trilingüe, Derecho Canónico, Logopedia, Estudios Europeos, Lectorado de Portugués, Fondos de la Facultad de Informática, Instituto de la Familia. También la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información, con un espacio particular en la segunda planta e iniciada por José López Yepes, profesor en dicha facultad. Se estima que en ese año 1989, la biblioteca contaba con unos 190.000 volúmenes, con una media de incorporación de unos 3.437 libros por curso. Entre esos 190.000 descansaban y seguían su recorrido por la historia los libros de Jesuitas que en su día construyeron este magnífico edificio, llamativo sobre todo por su inmenso tamaño y que forman parte de los más de 30.000 volúmenes de fondo antiguo de la UPSA. En 2003, tras una revisión manual del fichero topográfico del fondo antiguo (Manzano, 2003) aportó las siguientes cifras: 3 incunables, 676 obras del siglo XVI, 35.870 del siglo XVII, 11.300 del siglo XVIII y 12.586 del siglo XIX.

Para no olvidar a los principales actores que hicieron posible el funcionamiento de la biblioteca de la UPSA durante estos años 80, debemos mencionar a las personas que dedicaban su esfuerzo diario a las tareas bibliotecarias acompañando al padre Llamas: Paco, Javier y Ricardo.

Todo lo tratado hasta ahora, hasta 1988, no supone novedad alguna; excepto algunos datos y detalles, aparece claramente descrito en las obras citadas en la bibliografía y escritas por antecesores a la que aquí suscribe, especialmente en la del padre Enrique Llamas Martínez, mariólogo erudito. De ahora en adelante no hay fuentes escritas, lo

que a continuación podrán leer constituye una fuente primaria muy resumida de lo ocurrido con posterioridad y hasta agosto de 2024.

4. La nueva Biblioteca José María Vargas-Zúñiga (2002-2011)

El año 1993 marca el primer hito en la historia que vamos a contar a partir de ahora. Los planes de una nueva biblioteca, coinciden con la incorporación de personal técnico bibliotecario titulado, para atender las bibliotecas particulares o Seminarios en la Sala Barroca. Sin ninguna asignación inicial de tareas, su formación profesional indujo a iniciar una serie de tareas y servicios encaminados a profesionalizar la atención ofrecida hasta entonces en los llamados Seminarios. De la elaboración de boletines de sumarios a tareas de formación de usuarios en el uso de los pocos recursos y repertorios especializados que por entonces se recibían. También y fruto de su proactividad, colaboró en la parte práctica de una asignatura llamada «Técnicas de Documentación», en la que incluso formaba a los alumnos en el uso del correo electrónico, en un pequeño Mac y con el programa Eudora en los albores de Internet. La incorporación de personal técnico en la biblioteca comenzó un proceso de cambio y de mayor apoyo a toda la comunidad universitaria y de manera recíproca de mayor reconocimiento hacia la biblioteca.

Pero, sin duda, el punto de inflexión que marcará un cambio profundo en la biblioteca de la UPSA fue la construcción de la nueva Biblioteca Vargas-Zúñiga, ya entrado el siglo XXI. Este proyecto se venía fraguando desde hacía años, concretamente desde el año 1995, en que el entonces director Enrique Llamas, apoyado por el subdirector Esteban Peña, también graduado en Biblioteconomía, y el personal técnico ya citada elaboran un plan de necesidades para una nueva biblioteca, previa consulta a decanos y autoridades de la universidad.

La universidad llevaba ya algunos años detrás de un proyecto de nueva biblioteca, en 1988 se desechó el elaborado por Valentín de Berriochoa, y en 1995, como decíamos, se aprueba el realizado por el arquitecto salmantino Emilio Sánchez Gil. Se inician las actuaciones en el espacio destinado a futura biblioteca, el antiguo Patio de la Comunidad del edificio de Jesuitas, con la oportuna autorización de la diócesis para la modificación del edificio. En 1996 da comienzo el estudio arqueológico de los restos encontrados en el lugar de construcción.

A partir de 1998 se inicia la búsqueda de financiación mediante patronos, donaciones y ayudas de la Unión Europea. En todas estas actuaciones tuvo un papel preponderante José María Vargas-Zúñiga, presidente de honor de la entidad financiera Caja Duero de

Salamanca y conocido mecenas de la ciudad. La primera piedra se coloca en 1997. En 1998 Enrique Llamas deja la dirección y, durante unos meses de 1998, Maribel Manzano es nombrada responsable de la biblioteca hasta el nombramiento de Antonio García Madrid como director, unos meses después.

En mayo de 1999 se obtiene el permiso para iniciar las obras. Mientras avanzaban las obras, las colecciones de libros y revistas dispersas por toda la universidad también se iban preparando y unificando para pasar a una nueva y moderna biblioteca central. El personal técnico, en colaboración con docentes de las diversas facultades, elaboró una clasificación única basada en la Clasificación Decimal Universal (CDU) para todas las colecciones y que permitiera organizar por materias las colecciones en acceso abierto. Algunos profesores, como Santiago Guijarro y José Manuel Sánchez Caro, tuvieron una gran implicación en el diseño de la clasificación de Teología. Esta clasificación sigue viva hoy día, y el diseño de la misma permite la creación de nuevas materias o submaterias. Para todas las colecciones en depósito y por claras cuestiones de espacio se mantuvo el número *currens*. También se utilizaría ese sistema para la hemeroteca. Otra de las preparaciones previas de las colecciones fue el expurgo de duplicados, sobre todo de revistas.

Toda esta preparación se vio también impulsada por el inicio de la catalogación automatizada en junio de 2000, previa formación de un nuevo equipo de cinco catalogadoras por la técnico, nombrada subdirectora en 1999 y formada a su vez por María Luisa Atienza, jefa de automatización en la USAL, en el sistema de automatización Innopac Millenium, que, por un convenio de colaboración, el Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Salamanca permitió usar a la UPSA. Esta colaboración supuso un gran avance en la automatización, dada la facilidad y rapidez para capturar registros, algo que justificaba cualquier otra carencia o dificultad en los términos del convenio. Con anterioridad y como paso previo al proceso de automatización, se procedió al diseño de tejuelos y códigos de barras, señalización, cartelería y otras tareas realizadas también por la subdirección.

El curso 2001-2002 comenzó con las dos bibliotecas funcionando, con el trasiego de fondos de una a otra, sin interrupción en el servicio. Se hizo una labor muy intensa de catalogación retrospectiva, reclasificación de fondos y tareas de catalogación rápida para aquellos documentos solicitados en préstamo. Cuando en enero de 2002 se abre la nueva Biblioteca Vargas-Zúñiga al público, los fondos prácticamente de todas las titulaciones están catalogados y colocados en acceso abierto. La colección de teología se

demoraría algo más por su mayor tamaño, también las colecciones de depósitos. Tampoco lo estaba el fondo antiguo, por supuesto por la urgencia de las colecciones modernas y porque el sistema de automatización en ese momento no lo permitía. Sobre el fondo antiguo se realiza una labor de unificación en un depósito exclusivo y con mayor seguridad de acceso y mejores condiciones ambientales. Se trasladan a él todos los volúmenes de fondo antiguo, no solo los del depósito de la antigua Biblioteca General, también de los fondos dispersos por las otras bibliotecas y mezclados con fondos modernos. Se mantiene como principal fuente de consulta de ese fondo el catálogo de autores y el topográfico de fichas manuales.

La biblioteca¹² como servicio en la UPSA alcanza un punto de inflexión con la Biblioteca Vargas-Zúñiga, que marca un antes y un después. Sus amplios espacios, su luminosidad en las zonas de consulta, confortabilidad, el porcentaje elevado de fondos en acceso directo, incluso los 2.300 títulos de revistas, sus magníficas colecciones y la profesionalidad de su personal, convierten a la Biblioteca en uno de los mejores servicios de la universidad. Se convirtió en el servicio más innovador, siendo el primer lugar con una red wifi, con pantallas informativas, página web¹³, etc. Durante estos años, con la total implicación de la institución, con medidas como la contratación de más personal titulado, se procede al aumento del horario de la biblioteca, a la puesta en marcha de nuevos servicios como el préstamo interbibliotecario, la formación de usuarios, mejoras en el servicio de préstamo en sala y domiciliario, se incrementan las colecciones especializadas tanto de libros como de revistas y se empieza a formar una primera colección electrónica con el acceso a las primeras bases de datos.

Entre las poquitas acciones sobre el fondo antiguo en 2008, se identifica un cuarto incunable en la colección a partir de una revisión de las obras de primeros años de 1500. Se trata de la vida de santa Brígida, obra impresa en Nuremberg en 1500; por error en las fichas había sido datada en 1521¹⁴.

La catalogación retrospectiva también se veía ocupada con donaciones como las de Ángel Benito, Leopoldo Durán, Eugenio González, Ángel Riesco Terrero, Melquiades Andrés.

Entre 2002 y 2011, se iniciaron también las primeras labores de digitalización, financiadas con ayudas del Ministerio de Cultura, iniciándose el proceso con las tesis

¹² <https://biblioteca.upsa.es>

¹³ <http://web.archive.org/web/20020524234930/http://biblioteca.upsa.es/>

¹⁴ <http://summa.upsa.es/viewer.vm?id=0000035367>

leídas en la UPSA desde sus inicios hasta esa fecha de 2008 y las revistas científicas editadas en la UPSA. La digitalización de las revistas completas y su proceso de metadatos automatizada fue pionero en su momento.

Destacable en este período la donación de Manuel López Paradela, sacerdote de Lugo y antiguo alumno de la UPSA, constituida por unos 2.000 volúmenes de fondo antiguo de espiritualidad y cerca de 10.000 volúmenes de fondo moderno.

A comienzo del curso 2011-2012 es nombrado director Miguel Anxo Pena, profesor en la Facultad de Teología.

5. Estabilización 2012-2014

La nueva dirección mantiene la subdirección anterior, garantizando la continuidad de proyectos ya iniciados y la evolución del sistema bibliotecario de la UPSA en el mismo sentido que el resto de bibliotecas universitarias españolas. En este período se produce la unificación de la Biblioteca de la Escuela de Magisterio Luis Vives, con la Biblioteca de la Facultad de Comunicación, ambas se trasladan a un nuevo espacio luminoso y acogedor en el edificio multiusos del campus externo de la UPSA. De nuevo se acomete un nuevo traslado y reclasificación de fondos, para unificar dos colecciones provenientes de las antiguas bibliotecas. Se trasladan, reclasifican y retejuelan más de 50.000 volúmenes.

En cuanto al fondo antiguo se consigue la primera ayuda del Ministerio para la digitalización de piezas seleccionadas y para poner en producción el repositorio institucional, gestado desde años anteriores. Se constituye la Biblioteca Digital de la UPSA, como una colección dentro de ese repositorio. Este es una herramienta capaz de gestionar documentos textuales, multimedia, fotográficos y con un potente sistema de búsqueda, incluso en el texto completo de los contenidos. Además, permitía diversos permisos de acceso a los contenidos, ofreciendo así diversas opciones para el acceso abierto y/o restringido, embargos, etc. Haciendo referencia al título de obras de grandes escritores de la historia de la Iglesia y también a su significado de «todo», el repositorio toma el nombre de «SUMMA»¹⁵ para ser memoria de toda la información y conocimiento generado en la UPSA. Partió con 15.000 objetos digitales, en la actualidad está cerca de los 40.000. Finalmente está dando servicio a más aplicaciones: Docencia, Archivo General, Archivo Fotográfico...

¹⁵ <https://summa.upsa.es>

En este período también se realiza la migración del programa utilizado para el Archivo Histórico al repositorio institucional, al quedar obsoleto.

Destacable en este período la donación de unos 900 volúmenes de textos bíblicos, antiguos, más modernos, textuales, ilustrados, para niños, en idiomas extranjeros, etc., del antiguo rector José Manuel Sánchez Caro. Además, se incorporan otras como la de Marcelino de Cisneros, Bernardo Alonso, Ana Díaz Medina, Serafin Sánchez o José Angoso Marina, etc.¹⁶.

Durante este período se produce un hecho muy importante. El convenio con la USAL se reduce al acceso y préstamo, finalizando el uso del sistema de gestión automatizada por parte de la UPSA. Con un nivel ya muy alto de automatización, con necesidad de tener mayor autonomía y para ahorrar en costes, la biblioteca de la UPSA decide utilizar un sistema de gestión bibliotecaria propio. Se decide implantar un sistema de código abierto, KOHA¹⁷, con una comunidad de usuarios muy estable y con cientos de bibliotecas utilizándolo con éxito. La configuración, parametrización y migración se hace en tiempo record, y la UPSA se convierte en la primera biblioteca universitaria en utilizar ese *software* en España. El nuevo programa permite gestionar muchos más aspectos de la gestión bibliotecaria en la UPSA, no solo catalogación y circulación, como hasta ese momento y por fin daba la posibilidad de iniciar la catalogación de diversas colecciones especializadas, y fondos diversos, entre ellos el fondo antiguo.

En esta etapa también se recibe la donación del profesor de la Facultad de Teología, Ramón Trevijano. Su excelente biblioteca especializada en patrología, cristianismo antiguo, de más de 9.000 volúmenes, ha favorecido la elaboración de varias tesis en los últimos años.

El fondo antiguo siguió creciendo con los volúmenes provenientes de las donaciones, y el depósito se mejora y amplía con la instalación de un mueble compacto.

6. Bibliotecaria General (2015-2024)

En septiembre de 2015 con la toma de posesión de la primera mujer rectora y también primer laico en ese puesto, también en la biblioteca se produce por primera vez el nombramiento de una mujer y un no docente como directora, como bibliotecaria general. La línea de trabajo ya venía marcada por la continua adaptación del servicio a

¹⁶ Destacan la de Serafin Sánchez por ser una colección de unos 2.000 libros de texto y cartillas de los primeros años del siglo XX y los casi 1.3000 volúmenes de José Angoso Marina, con prácticamente todo lo que se publicaba en español sobre filosofía, psicología, pedagogía en los primeros años del siglo XXI, se trata de un fondo muy prestado.

¹⁷ <https://catalogo.upsa.es/>

las nuevas necesidades de los usuarios y por el compromiso de mantener el nivel de calidad de los servicios ofrecidos y la creación de otros nuevos.

Por fin, la catalogación retrospectiva de fondo moderno ha alcanzado ya casi su finalización y se puede destinar de manera continuada a una de las bibliotecarias a la catalogación del fondo antiguo, excepto en los momentos que por la turnicidad debe atender mostradores en tardes y algunos momentos por las mañanas. Se ha podido avanzar y pasar de esas fichas topográficas en PDF a una catalogación detallada de ya casi 2.500 impresos del fondo patrimonial. Solo en dieciocho de ellos se han encontrado notas de procedencia que indiquen que pertenecieron a la Librería de los Jesuitas¹⁸, una cifra que extrapolando un poquito a la ligera daría un total poco significativo, 300, y sin duda no real. Todo este fondo, y en sus diversas colecciones, se puede consultar en el catálogo automatizado. También se han seguido recibiendo subvenciones del Ministerio de Cultura para ampliar la biblioteca digital, contando en este momento con unos 300 ejemplares digitalizados y recogidos en SUMMA y también en Hispana¹⁹. La indicación de procedencia es una de las notas destacadas en esta descripción, por lo que en un futuro iremos por fin reconociendo los impresos de la biblioteca de Jesuitas que han llegado a nuestros días. Es de destacar la incorporación de 2.000 volúmenes de la biblioteca personal de José Ramos Domingo, profesor de la UPSA y poseedor de una importante colección de obras antiguas de oratoria, sermonarios, que por generosa donación de sus familiares llegó en 2023 a la UPSA. Ante el crecimiento del fondo antiguo, en 2023 se completa la instalación de un nuevo compacto en el depósito de fondo antiguo que ofrece espacio suficiente y las condiciones de conservación y preservación más adecuadas, eliminando otro tipo de estanterías existentes en paredes y otros lugares poco adecuadas. Se alcanzan en este momento casi 45.000 volúmenes de fondo antiguo. Dentro del proyecto de conservación preventiva del patrimonio documental de la biblioteca puesto en marcha, se instalan una serie de sensores a mayores para controlar humedad, temperatura, CO₂ e incluso sensores especiales en el suelo de la sala para avisar de eventuales inundaciones.

En julio de 2019 se pone en marcha el taller de restauración y conservación de la biblioteca de la UPSA. En años anteriores se habían llevado a cabo restauraciones

¹⁸ Es de destacar la excelente herramienta para la identificación de antiguos poseedores, creada por la Biblioteca General de la USAL. Indicamos la entrada utilizada para identificar los libros procedentes de Jesuitas: <https://bibliotecageneralhistorica.usal.es/?q=institucion/Colegio-real-de-la-compania-de-jesus-salamanca-espana>

¹⁹ <https://summa.upsa.es/details.vm?q=id:0000032411>

mediante externalización a diversos restauradores. El coste de los mismos y el volumen de fondos de la UPSA hicieron pensar en instalar un taller de restauración propio para dar servicio a la UPSA y a otras pequeñas bibliotecas patrimoniales de iglesia en la medida de lo posible y de manera sostenible. El proyecto apoyado desde el principio por el equipo rectoral supuso un hito para la UPSA, equiparándola a otras pocas universidades con talleres propios, pero de mucho mayor tamaño como UCM, US o UB. Sin ánimo de comparar, se puede decir que los libros de Jesuitas que quedaron en UPSA en este momento cuentan con una «enfermería» más dotada que los que salieron para la USAL que, aunque con personal restaurador, no cuenta con taller propio. Ya durante el primer año se actuó sobre unas 400 obras. También se pudo efectuar por fin una primera limpieza mecánica libro a libro de todo el fondo, y una valoración de daños en los mismos. Esa primera valoración permitirá establecer las prioridades de trabajo e intervención sobre los fondos. Todos sabemos que la mejor restauración es la que no es necesaria porque se lleva a cabo una buena labor preventiva de conservación. Por ello otra de las labores encomendadas al personal del taller fue la de elaborar un plan de conservación preventiva de todos los depósitos de la Biblioteca Vargas-Zúñiga con el fin de conservar y preservar la colección documental en las mejores condiciones, que eviten daños que necesiten de una posterior restauración. Este informe, en su primera versión, con exhaustivos análisis de datos ambientales, de iluminación, de agentes biológicos y otros factores de deterioro, se finalizó en el verano de 2024 y fue enviado a la comisión de infraestructuras de la UPSA, con el fin de que se pudieran justificar y realizar actuaciones solicitadas por la dirección de la biblioteca, sobre todo las más urgentes en zonas afectadas por la humedad filtrada del exterior y/o por contener mobiliario inadecuado que hacen peligrar esa conservación preventiva de los fondos²⁰.

Otro hecho importante y con consecuencias futuras muy interesantes para la UPSA fue la llegada en 2019 de los 1.000 metros lineales de documentación del fondo de Archivo de Acción Católica Española y con posterioridad la biblioteca asociada. Supuso un nuevo desafío para la biblioteca darle un espacio y comenzar las labores de descripción financiadas con proyectos subvencionados y que ha logrado gran visibilidad para la UPSA. Además, se iniciaron pequeños proyectos de aplicación de técnicas de *big data* e inteligencia artificial, en colaboración con profesores y alumnos de la Facultad de Informática, para una posible descripción y clasificación automatizada de esos fondos,

²⁰ Martín Polo, 2024.

que solo con intervención humana serían imposibles de describir en un tiempo razonable. Sobre este particular, apoyada en esos primeros proyectos, contactos con algunas empresas tecnológicas y con sus conocimientos de humanidades digitales, la dirección de la biblioteca entregó, antes de dejar el cargo, un proyecto para una intervención a gran escala con herramientas de inteligencia artificial en ese fondo, y lograr a partir de la digitalización masiva una descripción automatizada, proyecto que ha sido aprobado y financiado por la Conferencia Episcopal Española y que será desarrollado finalmente por la nueva dirección. Este fondo vino a enriquecer el panorama archivístico de la UPSA. En este sentido, y tras la aprobación de una nueva normativa de archivo, se han realizado múltiples acciones para normalizar el sistema de archivo de la UPSA, se han podido realizar múltiples transferencias de documentación al archivo general, también se han digitalizado diversas colecciones y documentación de Secretaría General y decanatos y se han realizado múltiples acciones de visibilización de los fondos del archivo UPSA, actualizando los datos en portales como el de PARES y participando en proyectos como el de pioneras universitarias y otros. También se han dado pasos en la preservación digital de los fondos documentales de la UPSA y de las colecciones nacidas digitales y analógicas digitalizadas.

En 2020, año de pandemia, la biblioteca se mantuvo dando servicio, apoyada sobre todo en su colección electrónica, que año a año se había ido incrementando y que resultó ser indispensable en ese terrible año. El uso de los recursos electrónicos se incrementó enormemente, así como la demanda de formación online. Se puso en marcha otra serie de servicios como reserva de puestos, biblioteca a domicilio con envío de originales y digitalizaciones, que finalmente y dada la gran aceptación se han mantenido e incrementado en los últimos años.

También es de destacar el incremento de funciones de apoyo a la investigación asumidas por la biblioteca en los últimos años, así como para la creación de un portal científico de la UPSA.

Como última sorpresa, la compra del edificio de la antigua sede de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez en Salamanca por parte de la UPSA, ha descubierto que una buena parte de los fondos de lo que constituía el Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil estaban allí y eran de propiedad de la UPSA. Un cálculo aproximado realizado para organizar el traslado y su almacenamiento posterior, requerido con cierta urgencia a la dirección de la biblioteca, lo estimaba en unos 56.000 volúmenes. La colección ha pasado a los depósitos de la biblioteca. Es única en su conjunto con obras muy

seleccionadas, muchas de ellas agotadas y en ocasiones bastante raras de países iberoamericanos, y que podría en su conjunto ser otro valor único más para servicio a la sociedad e investigación de la biblioteca de la UPSA.

Los espacios también deben adaptarse a las nuevas necesidades de la universidad y, como ya sucedió en otros siglos con el propio edificio, en la biblioteca, y siempre respetando el magnífico entorno creado por Emilio Sánchez Gil, se instalaron cinco cabinas acristaladas en el sótano 1 para ampliar espacios grupales necesarios para la comunidad UPSA.

Esta relación de hechos más relevantes y destacados tapan otros pequeños logros, también relevantes, y dan idea de la actividad intensa de una biblioteca universitaria. Hechos como el apoyo a la puesta en marcha de OJS²¹ para la gestión digital de las revistas de la UPSA, la incorporación de varias de ellas en ATLA y en otras bases de datos especializadas, el logro de la consecución de la indización de una ellas, *Cuadernos Salmantinos de Filosofía*, en Scopus, la incorporación de la materia Religión en el proyecto Dialnet Métricas²², la incorporación de nuestro catálogo en WorldCat, la participación de nuestro servicio de préstamo interbibliotecario en OCLC, la visibilización de nuestro servicio en redes como REBIUN²³, CAU²⁴, BETH²⁵ y ABIE, participando en algunos de sus grupos de trabajo, y otros muchos.

En lo relativo al patrimonio bibliográfico de la iglesia, la dirección de esta biblioteca también desde el seno de ABIE ha participado en el proceso de creación del catálogo colectivo de ABIE²⁶, y antes había creado una pequeña red de bibliotecas asociadas de la UPSA²⁷, semilla de esa red de ABIE y que de manera sostenible ha dado servicio y puesto en el mapa importantes colecciones de fondos patrimoniales y modernos de pequeñas, por los medios, pero grandes por sus fondos, bibliotecas de centros asociados y otros de iglesia, entre ellas la Biblioteca Diocesana de Salamanca.

Los fondos en papel alcanzan en este momento cerca de 450.000 volúmenes en papel y alrededor de 200.000 títulos de documentos en formato electrónico y cuentan con servicios y recursos similares a los de cualquier biblioteca universitaria de las universidades públicas. Para conocer más cifras sobre la biblioteca de la UPSA y como

²¹ <https://revistas.upsa.es>

²² <https://dialnet.unirioja.es/metricas/idr>

²³ <https://www.rebiun.org/>

²⁴ <https://cau.crue.org/>

²⁵ <https://beth.eu/>

²⁶ <https://catalogo.bibliotecaseclesiasticas.es/>

²⁷ <https://catalogoasociadas.upsa.es/>

miembros de REBIUN se puede recurrir a las estadísticas que de esa red recoge anualmente²⁸.

Finalizo aquí este relato, y coincide con la finalización de mi tiempo como bibliotecaria general, y no quiero terminar sin agradecer a todo mi equipo todo su trabajo y apoyo y muy en especial a la subdirectora que me acompañó estos años, Elena Cuadrado.

7. Escenarios futuros para el estudio del fondo patrimonial UPSA y conclusiones

Con la catalogación del fondo antiguo de la UPSA de una manera lo más detallada y precisa posible, se abre un interesante camino de estudio sobre la procedencia de cada uno de sus volúmenes. El estudio comparado de los datos de este catálogo automatizado, y los catálogos o índices del Seminario y los manuscritos 606, 599, 603 y otros, de la USAL, puede ofrecer interesantes datos sobre los «viajes», pérdidas, añadidos, materias, autores, impresores, poseedores, de un fondo poco conocido como es el del Seminario Conciliar. En revisiones de pequeñas partes del mismo, se ha localizado un nuevo incunable, una primera edición de las obras completas de Platón en griego con la marca tipográfica de Aldo Manuzio y con evidentes signos de pertenecer a la biblioteca del Pinciano²⁹, el catedrático de griego Hernán Núñez de Toledo y Guzmán (1475-1553), cuya biblioteca está en la Biblioteca General de la Universidad de Salamanca y que quién sabe cómo ha podido acabar entre el fondo de nuestra biblioteca. En fin, no podemos saber cuántas sorpresas más nos esperan estos próximos años a medida que la catalogación del fondo patrimonial se vaya haciendo público en el catálogo y en la Biblioteca Digital de la UPSA.

Y tampoco debemos olvidar la atención que suscitan estos fondos patrimoniales en el momento actual, en el que la tecnología se ha puesto al servicio de los mismos. Podemos esperar mucho del tratamiento de estas colecciones como datos, mediante la aplicación de técnicas y herramientas de *big data* e inteligencia artificial y que nos ofrezcan nuevos detalles, contextos, escenarios y reinterpretaciones desde muy diversas perspectivas, para ofrecernos nuevos conocimientos y nuevas visiones de esas colecciones, sus procedencias, poseedores, su historia, sus materiales, circunstancias y contextos. Una nueva perspectiva desde lo que se vienen a llamar las *Humanidades Digitales*.

²⁸ <https://www.rebiun.org/grupos-trabajo/estadisticas>

²⁹ <http://bibliotecahistorica.usal.es/es/recursos/historicodenoticias/21-poseedores-y-antiguas-procedencias/168-biblioteca-de-hernan-nunez-el-pinciano>

Referencias Bibliográficas

Becedas González, M. (1998). Las colecciones históricas de la Biblioteca Universitaria de Salamanca. En *El libro antiguo en las bibliotecas españolas*, 169–181. Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones.

García y García, A., & Aubach, M. T. (1989). *La Universidad Pontificia de Salamanca: Sus raíces, su pasado, su futuro*. Universidad Pontificia de Salamanca.

Lilao Franca, Ó., Becedas González, M., & Hernández Montes, B. (1999). Noticias sobre la Biblioteca del Colegio Real de la Compañía de Jesús de Salamanca. En *Estudios históricos salmantinos: Homenaje al P. Benigno Hernández Montes*, 511–538.

Llamas, E. (1990). *El archivo y la biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca*. Universidad Pontificia de Salamanca.

Manzano García, M. I. (2003). *El fondo bibliográfico del siglo XVI de la Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca: Origen y catalogación*. <http://summa.upsa.es/viewer.vm?id=0000048609>

Manzano García, M. I. (2006). *Catálogo de las obras impresas en Salamanca en el siglo XVI, en el fondo de la Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca*. Universidad Pontificia de Salamanca. <http://summa.upsa.es/viewer.vm?id=0000029698>

Pena González, M. A., & Huete Caballo, A. I. (2015). Biblioteca y Archivo Históricos de la Universidad Pontificia de Salamanca. En *Fuentes, archivos y bibliotecas para una historia de las universidades hispánicas: Miscelánea Alfonso IX, 2014*, 209–246. Universidad de Salamanca.

Sala Balust, L. (1960). Breve historia del Seminario de Salamanca. *Salmanticensis*, 7(1), 119–131.